

**GULISTAN
STATE
UNIVERSITY**

PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE**

GULISTAN CITY, MAY 10-11, 2023

THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

GULISTAN STATE UNIVERSITY

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

**PERSPECTIVES OF PHILOLOGY
AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF
TEACHING FOREIGN LANGUAGES**

GULISTAN CITY, MAY 10-11, 2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**FILOLOGIYA ISTIQBOLLARI
VA CHET TILLAR O'QITISHNING
AMALIY IMKONIYATLARI**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENTSIYA MATERIALLARI

10-11 MAY 2023 YIL, GULISTON SHAHRI

However, for some readers, this conclusion has left "metaphysical holes" that the author seeks to close in the sequel, *Founding Edge*. As for the ending, opinions of fans differ to this day. On the one hand, Isaac Asimov defiantly refers to the topics that he left unrevealed in the original trilogy. On the other hand, he presented his masterpiece to the judgment of readers and found it in demand.

Chronologically, the story ends with the only ending that Isaac Asimov was never able to write to the end. This ending is so complicated that the author went back more than 500 years only to find an easier topic for his last two *Foundation* books, leaving us wondering where he could go next. And it is precisely this understatement, despite the outward complexity, that makes the narrative so interesting, leaving the reader a field for reflection on whether the existence of a world after the main plot of the books of the cycle is possible, a world that psychohistory could not predict and, therefore, change? The creation of an ideal universe has always been a topical issue of our time, and, for not having magic, these very "creators" turned to science. But the human factor has always reserved the right of last choice, unlike machines, even very intellectually developed machines, which in the works of Isaac Asimov are robots.

References:

1. Уиммер Д., Уилкинс А. «Фонд» Азимова: маленькая идея, ставшая величайшей научно-фантастической серией. – Нью-Йорк, 2011.
2. Kaplan R. The disturbing freshness of Gibbon's *Decline and Fall* / *The Atlantic Monthly*, March, 1997 // *And Now for The News*, No. 3, p. 16–18.
3. АЗИМОВ А. Мои рекорды не побьёт никто / Пер. Ю. Зубакин. М.: Советская культура, 1989. С. 8.
4. Krugman P. Asimov's *Foundation Novels* Grounded My Economics // *Guardian*, Dec. 2012, pp. 23–26.

BADIIY TARJIMA-MILLIY MADANIYATNI NAMOYON ETISH VOSITASI SIFATIDA

Xalimova Nilufar Abduxafizovna

mustaqil izlanuvchi, "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyoti namunalarining tarjimalari haqida so'z yuritilgan bo'lib, maqolada badiiy adabiyot namunalariidagi urf odatlar, mentalitetga xos bo'lgan so'zlar va realiyalarning tarjimasi tahlil etildi, amerikalik tarjimonlar ishlari haqida ma'lulotlar kiritildi. Misollar Sa'dulla Siyoyevning "1 oyda "Mister" bo'lganim" hikoyasi va uning tarjimasi asosida keltirildi.

Kalit so'zlar: adabiyot, hikoya, badiiy tarjima, kognitiv dissonans, Mahmuda Saydumarova, Sa'dulla Siyoyev.

Badiiy adabiyot- har bir xalqning o'ziga xos turmush tarzini, urf-odatlarini, mentalitetini o'zida namoyon etadi. Shuning uchun ham adabiyot ma'lum bir xalqning madaniyatini o'zida aks etadi deb aytishimiz mumkin. Adabiyot fikrning chuqurligi, his-tuyg'ularning boyligi va xalq xarakterini anglashga ko'maklashadi. Badiiy adabiyot tarjima namunalari esa o'z hayot tajribamizdan tashqari, bizga boshqa odamlarning hayotini, dunyoqarashini, turmush tarzini, jamiyat va shaxsiy hayotini o'rganishga, tushunishga yordam beradi. . Ular bizni intellektual va hissiy jihatdan yuksaltiradi va bizning fikrimizni chuqurlashtiradi

Badiiy adabiyot namunalari albatta o'sha xalqning urf-odatlarini namoyon bo'ladi. Badiiy tarjima mana shunday urf-odatlarini dunyo hamjamiyatiga ko'rsatish, o'zbek madaniyatiga

qiziqishini orttirishning yana bir yo'lidir. Bugungi kunda o'zbek adabiyoti namunalari bevosita tarjimalari kopaymoqda. Nafaqat o'zbek tarjimonlari, balki ingliz tarjimonlari ham o'zbek tilida yozilgan asarlarni bevosita tarjima qilayotganlari o'zbek tili va madaniyatiga boshqa xalq olimlarining ham qiziqishini namoyon etadi. Mana shunday tarjimonlar qatoriga Krisofer Fort, Edvort Olvort, Jon Ritz kabi tadqiqotchilarni kiritishimiz mumkin. Kristofer Fort Cho'lponning "Kecha va Kunduz" asarini tarjima qilish davomida O'zbekistonga kelib, o'zbek xalqi bilan birga yashab, turmush tarzini, tilini o'rganib bevosita tarjima qilgan. Jon Ritz ham Qodiriyning "O'tgan kunlar" asarini aynan O'zbekistonda yashab, o'zbek tilini o'rganib bevosita tarjimini amalga oshirgan. Istanbul, Olmoniya va Parijda o'zbek muxojirlari tomonidan nashr etilgan ilk gazeta va jurnallar, ulardagi mafkura va adabiёт masalalariga oid tadqiqotlar Amerika olimlarining milliy so'z san'atiga qiziqishlari, mazkur sohadagi tadqiqotlarning rivojlanishi va hatto bugungi Amerika o'zbek adabiётshunosligi maktabini yaratilishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan.[1;17]

Tarjimashunos olim Komiljon Jo'raev tarjimachilik xususida shunday fikr bildiradi: "Tarjimachilik ishi milliy adabiyotlarni o'zaro ayirboshlash, birida uchraydigan milliy biqlik va kamchilikni ikkinchisida bartaraf qilishga imkon beruvchi eng ishonchli vositalardan biri. Tarjimon esa shu ijodiy jarayonni amalga oshiruvchi adib. Uning faoliyati faqat til bilish yoki iste'dod bilan, yoki tarjimachilik ishiga zo'r ishtiyoqi bilangina belgilanmaydi. Shoirona did, nafosat, zehn, ziyraklik, uquvga ega bo'lmasa, unday tarjimondan haqiqiy san'at asari kutish amri mahol".

Atoqli tarjimon, adabiyotshunos va adib Ibrohim G'afurov tarjima etish uchun unchamuncha asarga qo'l urmaydi. U tarjimaning muvaffaqiyatli chiqishi oson emasligini ta'kidlaydi:

"Tarjima jarayoni – tillarni bir-biriga qiyosan mukammal o'rganish, tillar muhiti va stixiyasiga egalik qilish, muayyan tarjimaga sidqidildan tayyorgarlik ko'rish – turli ilmiy adabiyotlar, ma'lumotnomalar, rang-barang lug'atlar bilan ishlash, mamlakatlar, ularning madaniyatlari, adabiyotlarini yaxshi bilish – bunda oltin malaka va ko'nikma hosil qilish – tarjima jarayonida hozirgacha nazariyotchilar ham, amaliyotchilar ham aytarli e'tibor bermagan, hisobga olmagan – izchilik va muttasillik mavjudligini ko'rsatadi. Barchasiga izchil, muttasil, ya'ni uzluksiz rioya qilingandagina, oradagi jarayon halqalaridan biron-tasi ham e'tiborsiz qolib ketmagandagina jarayon yuksak ma'rifatli tus oladi, tarjima muvaffaqiyatlar garoviga aylanadi".

O'zbek tilidan ingliz tiliga bevosita tarjima qilingan hikoyalar ham talaygina. Ushbu hikoyalar orasida mentalitetimizni o'zida namoyon etgan, qadriyatlarimizni ko'rsata oladiganlaridan biri Sa'dulla Siyoyevning "Bir oy mister bo'lganim" hikoyasidir. Ushbu hikoyani Mahmuda Saydumarova tarjima qilgan va tarjima joy olgan kitob Amerika Qo'shma Shtatlarida "A collection of Uzbek short stories" nomli to'plamda nashr etilgan. Ushbu hikoyadagi bosh qahramon Hikmatilla amerikalik tadqiqotchi Charli Steffortni o'zbekona nom bilan Charlivoy deb ataganini ko'rish mumkin:

*Shunday qilib, Charli biznikida o'rnashib qoldi. Men uni **Charlivoy** deb chaqiradigan bo'ldim. Avvaliga, biror haftagacha tilmocho kelib, ikkovimizning so'zimizni bir-birimizga o'girib turdi. Keyin, bora-bora tilmocho hojat qolmadi. Men oz-moz inglizcha, **Charlivoy** oz-moz o'zbekcha tushunadigan bo'ldi.*

Tarjimada ham ushbu qo'shimcha aslidek qoldirilgan:

And so, Charley settled in our home and I started calling him Charleyvoy. During the first week or so, we had a translator come to our home to explain to us each other's words. But then, gradually, we were no longer in need of a translator. Little by little, I started to understand English, and Charley started to understand Uzbek. [2;83]

O'zbek milliy bayramlaridan biri Navro'z haqida so'z yuritilganda tarjimon matn ichida inglizcha izohni kiritib o'tgan. Garchi o'zbek tilidagi asl nusxada bu izohga ehtiyoj bulmasa-da, ingliz kitobxonlari uchun bu izoh muhim sanaladi.

Charli biznikiga ko'chib kelganda ayni Navro'z edi. "Omading bor ekan, bola, — dedim ichimda, — xalq sayllarini ham, sumalakni ham ko'radigan bo'lding".

It was navroz, which is also called the Persian New Year, during the time that Charley was staying at our place. "You are one lucky man, you'll get to see our folk holiday and eat sumalak", I thought to myself.

O'zMU professori Shirinova Raimaning "Tarjimada kognitiv dissonans muammosi" nomli maqolasida tarjima adekvatligigga to'sqinlik qiluvchi omillarning sababini aniqlash barobarida badiiy tarjimada kognitiv dissonansni bartaraf etish uchun 4 xil usul taklif qilingan. Ular quyidagilar:

1. Tarjimonning asar va muallifni to'g'ri tanlash mahorati
2. Implisit axborotni eksplisit axborotga aylantirish
3. Tarjimada iboralarni o'rinli tanlash
4. Milliy-madaniy so'zlarning ikki tilli tarjima lug'atlarini yaratish. [3;24]

Yuqorida keltirilgan parchada ham implisit axborot eksplisit axborotga aylantirilganini ko'rish mumkin. Tarjimon o'quvchining dunyoqarashini inobatga olgan holda Navro'z bayramiga izoh kiritib o'tadi. Izoh kiritilmagan taqdirda tarjima matn kitobxonlari asar matnini tushunmasligi va buning natijasida o'quvchi tasavvurida kognitiv dissonans holati paydo bo'lishi mumkin. Yana bir o'rinda sumalak milliy taomimiz haqida gap ketganda, tarjimon ushbu taom izohini pastda berib ketadi.

Ushbu hikoyada o'zbek xalqiga xos bo'lgan ko'plab an'analar mavjud. Beshik to'yi va toy berish marosimi, armiyaga ketayotgan farzandga non tishlatish, sumalak pishirish jarayoni, qudalarning bir-biriga ko'rsatayotgan ehtiromlari tasvirlari bor.

Mana shunday faqat o'zbek xalqiga xos bo'lgan xislatlar va urf-odatlarini biz adabiyot namunalari tarjima qilish orqali butun dunyoga ko'rsatishim mumkin. Bunda esa badiiy tarjimaning o'rni beqiyos. Faqat tarjimonlardan alohida mas'uliyat talab etiladi. Chunki noto'g'ri tarjima qilish buyuk asarni oddiy asarga aylantirishi ham mumkin.

Iqtiboslar:

1. Mirzayeva Z. (2016) XX asr o'zbek adabiyotining Amerikada o'rganilishi 2-kitob. Akademnashr.- Toshkent: pp-17-18
2. Saydumarova M. (2013) A Collection of Uzbek short stories.- USA. AutorHouse.-pp 83-90
3. Shirinova R. (2019) Tarjimada kognitiv dissonans muammosi. Xorijiy filologiya №1. Samarqand: pp-24-38
4. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/sa-dulla-siyoyev-1939/sa-dulla-siyoyev-bir-oy-mister-bo-lganim-hikoya>

HEMIS – ЎЗБЕК АДАБИЙ АЛОҚАЛАРИ ВА ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ ЯНГИ БОСҚИЧДА

Умида Юсунова Иномовна

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Аннотация. Ҳозирги ўзбек адабиётининг кўрки бўлган асарларни бошқа тилларга, хорижий халқлар адабиётининг мумтоз намуналарини эса, ўзбек тилига таржима қилиш, бир томондан, миллий адабиётимизга янги адабий ҳавонинг кириб келишига, янги бадий-

Sh.A. Khasanova	428	Lacunae as a Linguistic Phenomenon
M.A. Qambarov	431	Matn tarkibiy qismlarini bog'lovchi vositalar
G. Aslanova	433	History and Modernity of the English Language
B.B. Shukurullayeva		
N.R. Ruzaliyeva	434	Why Speech is Your Armor and How It Changes Lives: Ways of Being an Invincible Orator
B.B. Shukurullayeva		
D. Jo'raeva	436	Differences in the Use of British and American English in Business Communication
K. Djemilova		
Z. Abduraxmanova		
H.M. Исматова	438	Атоқли ва турдош от билан ифодаланган топонимларнинг ўзига хос жиҳатлари

4. ADABIY ALOQALAR VA TARJIMA MUAMMOLARI

X.X. Hamidov	443	Lug'atlarga kirmagan so'zlar va ularni tarjima qilish muammolariga doir
A.Yu. Соколовская	447	Явление интерференции при переводе англоязычной художественной литературы на русский язык (на основе AntConc)
H.U. Yusupova	449	Expression of National Mentality in English Translations of Uzbek Tales
Sh.B. Djabborova	452	Tillar qiyosida muqobilsiz leksika
Sh.R. Hakimova	453	Lingvomamlakatshunoslikda tarixiy obidalarni tarjima qilishdagi muammolar
Sh.R. Hakimova	456	Ingliz gazetalarini leksikasini o'zbek tiliga tarjima qilish muammolari
M.A. Xolmatova		
U. Rashidova	459	G.Gulom asarlarida qo'llangan frazeologik birliklarning lingvomadaniy tahlili
M. Mardiyeva		
M.Ф. Рузиева	462	Бадий таржима қилиш мушкулотлари хусусида
M.Х. Назарова		
R.Sh. Akhmedov	465	The Formation of Space Opera/Science Fiction Hybrid in American Literature: Isaac Asimov's 'Foundation' Series
O.F. Khatamov		
D. Halilova		
N.A. Xalimova	468	Badiiy tarjima-milliy madaniyatni namoyon etish vositasi sifatida
У.И. Юсупова	470	Немис-ўзбек адабий алоқалари ва таржима муаммолари янги босқичда
Z.S. Sobirov	474	Translation Problems of Phraseological and Idiomatic Expressions
G.A. Mingjigitova		
D.A. Umirzakova	477	Translation Features of Animated Films
G.K. Djumambetova	479	Lexico-Semantic Adequacy in the Translation of Economic Terms (on the Material of English and Uzbek Languages)
S.N. Fazildinova	482	Lexical-Semantic Changes in Translation
O. Solijonova		
F.Z. Mamarizaeva	484	Indirect Translation of Literary Works